

O‘ZBEK XALQ DOSTONLARINING TIL XUSUSIYATLARI TADQIQI

Zuhra Yo‘ldosheva

O‘z FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230854>

Annotatsiya. Jahon tilshunosligida tilning tasviriy, badiiy-estetik imkoniyatlari va ularning xalq og‘zaki ijodi namunalariidagi ishtiroki masalasi tadqiqiga katta ahamiyat berilmoqda. Zero, asrlar davomida xalqning hayot va turmush tajribalari asosida hamda olamni idrok etish ishtiyoqida yaratilgan va muntazam sayqallanib kelgan xalq og‘zaki ijodi asarlari tilini tadqiq qilish orqali milliy tilning taraqqiyot tarzini o‘rganish imkoniyati yanada kengayadi. Shuning uchun ham dostonlardagi badiiy tasvir vositalari ko‘lamini aniqlash, tavsiflash va tasniflash orqali milliy tilning estetik-ekspressiv jihatlarining namoyon bo‘lishidagi o‘ziga xosliklarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Maqolada o‘zbek filologiyasida folklor asarlari tilining o‘rganilishi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Doston, “Xoldorxon”, folklor asarlari tili, lingvopoetika, lingvostilistika.

Annotation. In global linguistics, significant attention is given to the study of the descriptive, artistic, and aesthetic potential of language and its role in samples of folk oral literature. Indeed, analyzing the language of folk oral literary works, which have been created over centuries based on people's life experiences and perceptions of the world, provides a broader understanding of the development of the national language. Therefore, special attention is paid to identifying, describing, and classifying the range of artistic imagery in epic poems to reveal the unique aspects of the aesthetic and expressive features of the national language. This article discusses the study of the language of folklore works within Uzbek philology.

Keywords. Epic poem, Kholdorkhon, language of folklore works, linguopoetics, linguistic stylistics.

Xalq og‘zaki ijodi janrlari orasida milliy urf-odatlarni aks ettirishdagi qamrovining kengligi va lisoniy jozibadorligi bilan alohida ajralib turuvchi dostonlar tilini o‘rganish olamni bilishning milliy-lisoniy o‘ziga xosligini belgilashda o‘ta muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Xalq og‘zaki ijodining noyob namunalari, xususan, badiiy qimmat, xalq hayoti, tafakkuri va o‘ziga xos urf-odatlarini keng qamrovli aks ettirishi bilan alohida farqlanib turuvchi dostonlar tilini o‘rganish tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblangan. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro baxshichilik san‘ati festivali ochilishiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida ta’kidlanganlaridek, “tengsiz ma’naviy boyligimiz bo‘lmish mumtoz san‘atni, xalq ijodining nodir namunalari asrab-avaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish jahondagi ilg‘or fikrli olimlar va san‘atkorlarning, davlat va jamoat arboblari, barcha madaniyat ahlining ezgu burchidir”.

Ma’lumki, xalq dostonlari folklorshunoslik, adabiyotshunoslik bilan bir qatorda tilshunoslik nuqtayi nazaridan ham o‘rganilgan. O‘zbek tilshunosligida o‘tgan asrning 40-yillaridan boshlab xalq dostonlariga e‘tibor qaratila boshlandi. Sh.Shoabdurahmonov “Ravshan” dostoni tilidagi badiiy tasvir vositalariga bag‘ishlangan dissertatsiyasi bilan xalq dostonlari tilini qanday o‘rganish haqida ilmiy-nazariy fikrlarni ilgari surdi. Shundan keyin bu yo‘nalishdagi ishlar

jadallashdi va ko‘lami muntazam kengayib bordi. R.Rasulov, S.Tursunov, Z.Xolmanova, J.Xolmurotova, X.S.Ro‘zimboyev, A.Rahimov, A.Xoliqov, I.Xudoynazarov, G.Jumanazarova, D.Ashurov, A.Eshmurotovlarning tadqiqotlari o‘zbek xalq dostonlarining lingvistik, stilistik, lingvostatistik, lingvokulturologik va lingvopoetik xususiyatlarini aniqlashga qaratilganligi bilan e‘tiborga molik tadqiqotlar hisoblanadi.

Olib borilgan tadqiqotlarga nazar solinsa, ularning ko‘pchiligi dostonlar leksikasi va ularning adabiy tilga munosabatiga bag‘ishlanganligi ayon bo‘ladi. X.Doniyorov, B.To‘ychiboyev, A.Ishayev, D.Abdurahmonov, X.Bektemirov kabi tilshunoslarning ishlarida dostonlar leksikasi turli aspektlarda tadqiq qilingan. Masalan, X.Doniyorov dostonlar tilining umumiy va hududiy xususiyatlariga ko‘proq e‘tibor qaratgan va qipchoq guruhiga mansub shevalardagi o‘ziga xosliklar haqida to‘xtalgan. D.Abdurahmonov hamda X.Bektemirovlar xalq dostonlarida qo‘llangan onomastik birliklarni statistik aspektda tahlil qilgan. Unda parallel nomlar, maqollar, etnonimlar, zoonimlar, ism qo‘yish bilan bog‘liq urf-odatlar hamda dialektal-etnografik materiallar tahlilga tortilgan. Mualliflar o‘n ikki dostondan to‘plangan materiallar asosida tadqiqot olib borganlar. 470 dan ortiq onomastik birlik statistik usulda tahlil qilingan. Nomlar ma‘no xarakteriga ko‘ra qanday guruhlarga mansubligi, har bir dostonda qanchadan nom olinganligi, qaysi nomlarning mushtarak va qaysilarining muayyan dostongagina xosligi kabilar haqida so‘z yuritilgan. A.Ishayev esa Xorazm vohasi dostonlari tilida uchraydigan qipchoq shevasiga mansub leksik birliklarni tadqiq qilgan. B.To‘ychiboyev “Alpomish” dostoni bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borgan va dostonda qipchoq lahjasining xarakterli xususiyatlari qay darajada aks etganligini o‘rgangan. A.Rahimov o‘zining dissertatsion tadqiqotida E.Jumanbulbul o‘g‘lining “Xushkeldi” va “Qunduz bilan Yulduz” dostonlarining tilini o‘rgangan. Olim dostonlardan to‘plangan materiallarni qiyosiy-tarixiy va semantik-stilistik aspektda yoritgan. Tadqiqotlar orasida S.Tursunovning “Alpomish dostonining leksik xususiyatlari” nomli dissertatsiyasi ham muhim ahamiyatga ega. U doston tilidagi leksik birliklarni turli leksik-semantik guruhlarga ajratib o‘rgangan. Shuningdek, leksik-grammatik dialektizmlarning muqobili adabiy tilda mavjud yoki mavjud emasligini tahlillar asosida izohlab bergan. “Alpomish” dostonidagi onomastik birliklarning leksik-semantik va uslubiy tadqiqi bo‘yicha B.Yunusova ham dissertatsion tadqiqot olib borgan. Unda dostondagi antroponim, mifonim, etnonim kabi onomastik birliklar lingvomadaniyatshunoslik va lingvofolklorshunoslik aspektlarida yoritilgan.

N.Mahmudov dostonlar tili haqidagi maqolalarida xalq dostonlari tilini o‘rganmasdan turib, milliy tilning butun go‘zalligini ko‘rish mumkin emasligini ta‘kidlaydi: “Hech bir mubolag‘asiz aytish mumkinki, “Alpomish” dostoni o‘zbek xalq tilining xira tortmas ko‘zgusi, jonli xalq tilining, xalq donoligining jonli tarixi in‘ikosidir”.

Z.Xolmonova Po‘lkan shoir repertuaridagi “Shayboniyxon” dostonini o‘ttizdan ortiq leksik-genetik va mavzuiy-semantik guruhlarga bo‘lib o‘rgangan. Mazkur tadqiqotda doston tilidagi o‘z va o‘zlashgan qatlam statistikasi, so‘zlarning genetik tavsifi berilgan, ularning qo‘llanilishiga ko‘ra chastotasi yuqori, o‘rtacha va kam qo‘llangan leksika sifatida yoritilgan. Ishda doston tilidagi antroponim, toponim, etnonim, astronim, harbiy atamalar, maishiy turmush bilan bog‘liq birliklar, kasb-hunarga oid so‘zlar alohida guruhlarga ajratib o‘rganilgan. Shuningdek, shakl va mazmun munosabatiga ko‘ra sinonim, antonim, omonim so‘zlar ham tahlil qilingan. Po‘lkan shoir ijodi boshqa tilshunoslarning ham diqqatini tortib kelgan. Chunki uning dostonlarida o‘zbek tilining behad boy imkoniyatlari namoyon bo‘ladi. A.Holiqovning “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni tilining leksik-semantik xususiyatlari tadqiqiga bag‘ishlangan dissertatsiyasida til birliklari lingvostilistik usulda tadqiq qilingan. Asar leksikasining lug‘aviy

qatlamlari, semantik-uslubiy jihatlari hamda dostonchining soʻz qoʻllash mahorati haqida soʻz yuritilgan.

Ergash Jumanbulbul dostonlaridagi antroponimlarning semantik va uslubiy xususiyatlari haqida tadqiqot olib borgan I.Xudoynazarov oʻzbek xalq dostonlaridagi ayrim qahramon ismlarining tanlanishiga diqqat qaratadi. Tadqiqotda ismlarning nominativlik bilan bir qatorda emotsional-ekspressiv vazifa ham bajarishi, nomlardagi hissiy taʼsirchanlik leksik-fonetik, leksik-morfologik, leksik-semantik usul bilan yuzaga kelishi hamda har bir usulning oʻziga xos qator xususiyatlarga egaligi asarning taʼsirchanligini oshirishda, ijodkorning badiiy niyatini roʻyobga chiqarishda muhim vosita ekanligi haqidagi masalalar yoritiladi.

Tahlillardan koʻrinadiki, oʻzbek tilshunoslari xalq dostonlari tiliga uzoq yillardan beri eʼtibor qaratib keladilar. Koʻpchilik tadqiqotlar dostonlar tiliga bagʻishlangan boʻlsa-da, leksik-semantik sath bilan chegaralangan. Biroq G.Jumanazarovning doktorlik dissertatsiyasi bu boradagi keng koʻlamli ish hisoblanadi. Unda Fozil Yoʻldosh oʻgʻli dostonlari tilidagi soʻzlarning vazifaviy-mazmuniy, etimologik va lingvostatistik xususiyatlari hamda lingvomadaniy birliklarning badiiy-estetik vazifalari ochib berilgan. G.Jumanazarova oʻz dissertatsiyasida Fozil Yoʻldosh oʻgʻli dostonlaridagi soʻzlarning tarixiy-etimologik va vazifaviy-mazmuniy xususiyatlarini keng yoritgan. Shuningdek, dostonlar matnidagi fonetik, leksik-grammatik qurilishidagi birliklarning qoʻllanilish miqdorini statistik tahlil usullari asosida aniqlagan. Tadqiqotchi dostonlar tili lingvopoetikasini aniqlash orqali uslubiy formulalarning tuzilmaviy-poetik tabiati va leksik-stilistik qatlamlarning semantikasi hamda iboralarning tuzilmaviy-semantik va konnotativ maʼnolaridagi oʻziga xosliklarni ham aniq misollar asosida koʻrsatib bergan. Shuningdek, dostonlar tilidagi birliklarning lingvopoetik imkoniyatlari va badiiy-estetik qimmatini yoritgan.

Aytish mumkinki, bugun oʻzbek tilshunosligi tamomila yangi sifat bosqichiga koʻtarilib, bu borada amaliy va nazariy tilshunoslik masalalari yuzasidan jiddiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, tilshunoslikning lingvokulturologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlarining yildan yilga kengayib, yangicha mohiyat kasb etib borayotgani, ishlar koʻlami ona tilimizning oʻziga xos imkoniyatlarini namoyon qilishda nechogʻli samarali ekanligini tilshunoslar yaxshi bilishadi. Bugungi oʻzbek tilshunosligining taraqqiyot darajasini tilning jamiyat, shaxs hayotidagi oʻrni, milliy oʻziga xosligi, nutqning idrok qilinishi va olamning lisoniy manzarasi bilan bogʻliq masalalarning teran ilmiy tadqiq qilinishi bilan belgilash mumkin. Bu borada ancha-muncha jiddiy tadqiqotlar yuzaga keldi va ularning har biri tilshunosligimizning eʼtiborga arzigulik yutuqlaridir. D.Ashurov oʻzining "Alpomish" dostonining lingvokulturologik xususiyatlari mavzusidagi doktorlik (PhD) dissertatsiyasida "Alpomish" dostoni matnidagi milliy-madaniy oʻziga xoslikni ifodalovchi lisoniy birliklarni tasniflab, ularni doston variantlari doirasida taqqoslagan. Dostonda qoʻllangan vaqt va rang tushunchalarini ifodalovchi birliklarda milliy-madaniy belgilarning voqelanishini asoslashga harakat qilgan. Shuningdek, doston variantlari matnidagi oʻxshatishlarni, frazeologizmlarni, maqol va matallarning ifoda xususiyatlari hamda madaniy belgilari oʻrtasidagi aloqadorliklarni teran tadqiq qilgan.

A.Eshmuratov "Xoldorxon" dostonining stilistik xususiyatlari boʻyicha monografik tadqiqot olib borgan. Dissertatsiya "Xoldorxon" dostonining lingvostilistik xususiyatlari (Ergash Jumanbulbul oʻgʻli varianti asosida)" deb nomlanadi. Uning dastlabki bobida dostonning fonetik xususiyatlari yoritilgan. Unda asosiy eʼtibor tovushlarning almashishi, orttirilishi, tushishi va boshqa fonetik hodisalarning lisoniy xususiyatlariga qaratilgan. Tovushlar alternatsiyasi, yaʼni fonetik almashinuvi doston tilidagi asosiy fonetik xususiyatlardan biri ekanligi sanab oʻtilgan:

[a>o] ado – oda; [a>i] palla – pilla; [a>u] manov – munov; [b>p] bo‘lib – bo‘p kabi. Ishda tovush orttirilishi (qahr – qahar, ajdar – ajdarhol), epiteza (xudo – xudoy); tovush tushishi apokopa (qolmay – qomay), diereza (o‘g‘illar – ullar), eliziya (bora olmaydi – borolmaydi) kabi fonetik hodisalar ko‘rinishida namoyon bo‘lishi haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, grammatik vositalarning dostonidagi funksional-stilistik imkoniyatlariga ham etibor qaratilgan. Unda doston aytishning o‘ziga xos uslubi matnning o‘ziga xos sintaktik qurilishini ham shakllantirishi haqida so‘z boradi. Ayniqsa, uyushiq bo‘lak, kirish bo‘lak va undalmalarni qo‘llashda nasriy va she‘riy parchalardagi qofiyalarda yaqqol ko‘zga tashlanib turishi misollar asosida dalillangan. Mazkur tadqiqotda faol qo‘llangan tasviriy vositalar ham tahlilga tortilgan. “Xoldorxon” dostonining tili va uslubini belgilovchi lingvistik omillar sifatida xalq maqollari va o‘xshatish, metafora, epitet kabi troplar hamda stilistik formula, takror kabi poetik figuralarga, ayrim subyektiv baho shakllariga murojaat qilingan. Tadqiqotchi takror masalasiga to‘xtalib, quyidagi fikrlarni bayon qiladi: “Shoir foydalangan takror usuli ifodaning musiqiyligi va ohangdorligiga, ifoda maromining saqlanishiga bo‘ysundirilgan. Stilistik formulalar esa doston poetikasining asosiy elementlaridan biri sanaladi. Ularning alohida ko‘rinishlari muayyan leksik-semantik va grammatik-stilistik vazifani bajarishga xizmat qilgan”. Aytish mumkinki, dostonidagi takroriy birliklar tahlili yetarli emas. Dissertatsiyada dostonidagi takrorlar tadqiqiga (unda “tovush takrori faol emas”ligi ta’kidlanib) bor-yo‘g‘i ikki sahifa o‘rin berilgan.

Mazkur tadqiqotlarning barchasi o‘zbek tilshunosligida so‘nggi yillarda e‘tibor qaratilayotgan zamonaviy yo‘nalishlar doirasida amalga oshirilmoqda. Xususan, badiiy matn tiliga e‘tibor, lingvopoetika sohasining taraqqiy etishi dostonlar tiliga e‘tiborning ortishiga olib kelmoqda.

Shuni mamnuniyat bilan aytish mumkinki, badiiy matn tili tadqiq etilgan ishlarning aksariyati ilmiy muammoning qo‘yilishi va yechimining ishonarliligi, aniq va ta’sirchan misollar asosida dalillanganligi bilan diqqatga molik. Mavjud tadqiqotlarda badiiy matn faqatgina illyustrativ misol manbai bo‘lishdan ziyoda barcha unsurlari bilan bir butunlikni tashkil etgan matnning ajralmas birligi, badiiy ma’no va badiiy mazmun ifodachisi sifatida qalamga olinayotganligi anglashiladi.

O‘tgan asrning 70-yillaridan boshlab o‘zbek tilshunosligida badiiy matn tiliga e‘tibor kuchaydi. R.Qo‘ng‘urov , I.Qo‘chqortoyev , Q.Samadov , B.Yo‘ldoshev , X.Doniyorov va S.Mirzaev , L.Abdullayeva , E.Qilichev , P.Qodirov , S.Karimov , B.Umurqulov , X.Abdurahmonov va N.Mahmudov kabi bir qator olimlarning tadqiqotlari orqali o‘zbek tilining leksik, morfologik, semantik, uslubiy va badiiy til imkoniyatlari ochib berildi.

Yozuvchi va adabiyotshunos olim Pirimqul Qodirov badiiy asar tadqiqi jarayonida e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan xususlar haqida shunday yozadi: “Ba’zi tilshunoslar badiiy asarning tilini estetika qonunlari nuqtai nazaridan ham tadqiq qilish kerakligini unutib qo‘yadilar. Yozuvchining badiiy til vositasi bilan qanday obraz va xarakterlar yaratishini tahlil qilish o‘rniga leksika, semantika va sintaksis qoidalari muallif qanday rioya qilganligini aytish bilan cheklanadilar. Albatta, yozuvchi savodli odam bo‘lishi, grammatika qoidalari bilishi kerak. Lekin yozuvchidan faqat shuni talab qilish unga juda ibtidoiy munosabatni bildiradi. Umuman, badiiy asar tilining o‘ziga xos xususiyatlarini lingvistik terminologiya va qoidalar yordami bilan ochib bo‘lmaydi. Lingvistik analiz badiiy asar tilining tilshunoslik fani uchun zarur bo‘lgan tomonlarinigina ochib beradi. Lekin badiiy asar tili ... adabiy asarning boshqa barcha komponentlari bilan uzviy birlikda yashaydi. Shuning uchun badiiy tilning g‘oyaviy-estetik xususiyatlarini adabiyotshunoslik faniga xos metodlar bilan tadqiq etish kerak.” Muallif to‘g‘ri ta’kidlaganidek, tilshunoslar tomonidan

amalga oshirilgan ayrim ishlarda badiiy asar tili muayyan grammatik qonuniyatlarni isbotlash uchun manba sifatida qo'llanildi. Biroq keyingi o'n yilliklarda bajarilgan ishlarda badiiy matn lingvopoetik yondashuv asosida tadqiq qilindi va tilning poetik imkoniyatlariga e'tibor qaratildi. Natijada tilshunosligimizda ijodkorlarning milliy til imkoniyatlaridan foydalanish mahorati hamda til birliklarini qo'llashdagi o'ziga xosliklarini yoritishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar yuzaga keldi. Bu borada M.Yo'ldoshev, M.Yaqubbekova, T.Jumayev, Z.Xolmanova, R.Normurodov, D.Shadiyeva, S.Umirova, E.Xayrullayev, Sh.To'raxo'jayeva, J.Yo'ldoshev va yana ko'plab tilshunoslarning dissertatsion tadqiqotlarini sanab o'tish mumkin. Ular ijodkor asarlaridagi til birliklarining badiiy estetik imkoniyatlarini turli aspektlarda tadqiq qildilar.

Shu tarzda o'zbek tilshunosligida lingvopoetika keng o'rganilayotgan tadqiqot sohasiga aylandi. Mazkur termini A.Nurmonov shunday izohlaydi: "Lingvopoetika lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo'lib, badiiy asarlarda qo'llangan lisoniy birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshqalar) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini o'rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nutqni o'rganuvchi bo'limidir". Badiiy asarlar tili doirasida olib borilayotgan lingvopoetik tadqiqotlar doirasi xalq og'zaki ijodi asarlarining tilini o'rganishga qaratilgan dissertatsiyalar bilan ham muntazam boyib bormoqda. Dostonlar bo'yicha olib borilgan ishlar haqida yuqorida ma'lumot berildi. Xalq qo'shiqlarining tili ham lingvopoetik aspektda alohida o'rganilganligini qayd etish lozim. M.Yo'qubbekova dissertatsiyasida xalq qo'shiqlarining badiiy til masalalari tahlilga tortilgan. Tadqiqotchi xalq qo'shiqlarida o'xshatish, sifatlash kabi badiiy tasvir vositalari: metafora, metonimiya kabi ko'chim turlarining estetik vazifani ta'minlashdagi ahamiyatini ko'rsatib bergan.

Lingvopoetikaning nazariy masalalari, tadqiq tamoyillari atroflicha tahlil etilgan ishlardan biri M.Yo'ldoshevning "Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi" mavzusidagi dissertatsiyasidir. Mazkur tadqiqotda badiiy matnning lingvopoetik asosda tahlil etishning muhim jihatlari aniqlab berilgan. Shuningdek, lingvopoetikaning dolzarb nazariy masalalari D.Jamoliddinova, D.Andaniyazova tadqiqotlarida ham yoritilgan. Xususan, D.Jamoliddinovaning dissertatsiyasida badiiy nutqda parantez birliklarning lingvopoetik xususiyatlari ochib berilgan. D.Andaniyazovaning ilmiy tadqiqoti badiiy matnda qo'llangan onomastik birliklarning lingvopoetik xususiyatlariga bag'ishlandi. Z.Ma'rufova esa mumtoz she'riyatimizdagi ramzlarni lingvopoetik jihatdan tadqiq qildi.

O'zbek tilshunosligida taniqli shoir va yozuvchilarning asarlarini lingvopoetik jihatdan o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar ham amalga oshirildi. Jumladan, D.Shadiyevaning dissertatsiyasida Muhammad Yusuf she'rlarining lingvopoetik xususiyatlari o'rganildi. Sh.Toshxo'jayeva yozuvchi Erkin A'zam asarlari lingvopoetikasini tadqiq qildi. J.Yuldashev Usmon Nosir she'rlari lingvopoetikasi, J.Matniyazov esa Matnazar Abdulhakim she'riyati tili lingvopoetikasi bo'yicha, S.Umirova Usmon Azim she'rlarida qo'llangan lingvistik vositalarning poetik individuallik uchun xizmat qilishi bo'yicha tadqiqot olib bordi. Z.Muqimovaning tadqiqotida esa O'tkir Hoshimov asarlarining lingvopoetik va lingvomadaniy xususiyatlari ochib berildi.

Tahlillardan anglashiladiki, o'zbek tilshunosligida lingvopoetik aspektda amalga oshirilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar anchagina. Ularda o'zbek tilining badiiy nutqda namoyon bo'ladigan poetik ifoda imkoniyatlari chuqur o'rganilgan. Albatta, bu ishlarning o'zbek lingvopoetikasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishiga shubha yo'q. Mazkur tadqiqotlar kelgusida o'zbek tilshunosligida shu yo'nalishda amalga oshiriladigan ilmiy izlanishlar uchun nazariy asos vazifasini bajara oladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'zbek tilshunosligida xalq dostonlarining tili o'tgan asrning 40-yillaridan muntazam o'rganib kelinmoqda. Aksar ishlarda dostonlar tilidagi leksik birliklar tadqiq qilinganligi kuzatiladi. Ularda stilistik hamda statistik usul yetakchilik qiladi. Lekin keyingi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda dostonlar tili lingvopoetik, lingvomadaniyatshunoslik va lingvopragmatik kabi yangi yondshuvlar asosida ham bajarilayotganligini aytib o'tish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ashurov D.A. «Alpomish» dostonining lingvokulturologik xususiyatlari. Filol. fan. bo'yicha fals. d-ri (PhD) diss. – Namangan, 2021. – 26 b.
2. Doniyorov X. Qipchoq shevalarini o'rganishda xalq dostonlarining roli // O'zbek xalq ijodi. – Toshkent: Fan, 1967.
3. Jumanazarova G.U. Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil). Filol. fan. dok. (DSc) diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – 76 b.
4. Rahimov A.S. O'zbek xalq dostonlari leksikasining qiyosiy-tarixiy tahlili (Ergash Jumanbulbul o'g'li ijodi misolida): Filol. fan. nomz. ... dis. avtoref. – Samarqand, 2002.
5. Rasulov R. Sintaksicheskie svyazi mejdu slovami v dastane «Alpomish»: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 1981. – 23 s.
6. Ro'zimboev X.S. Janubiy Xorazm dostonlari tilining lug'aviy-ma'noviy tahlili ("Shahriyor" va "Malikai Zavriyo" dostonlari misolida): Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent, 2000. – 25 b.
7. Tursunov S. Leksicheskie osobennosti dastana «Alpomish»: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 1990.
8. Xalikov A.A. "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni tilining leksik-semantik xususiyatlari: Filol. fan. nomz. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2009.
9. Xolmanova Z. «Shayboniyxon» dostoni leksikasi (Po'ltan shoir varianti asosida): Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent, 1998.
10. Xolmurotova J. Shimoliy Xorazm dostonlari leksikasining funksional-uslubiy xususiyatlari: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2000.
11. Xudoynazarov I. Antroponimlarning til lug'at tizimidagi o'rni va ularning semantik-uslubiy xususiyatlari (Ergash Jumanbulbul dostonlari asosida): Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent, 1998. – 96 b.